

Arquitetura de Dados para Assistente Virtual

Fillipe P. B. Almeida,¹ Caíque F. P. Moura,² Júlia S. Gayotto,³ Fabrício G. M. Carvalho,⁴ Valdivino S. Júnior⁵

INPE, São José dos Campos, SP

Sistemas que envolvem Processamento de Linguagem Natural (PLN)[4] tipicamente apresentam problemas relacionados à grande quantidade de dados e informações necessários para sua operação. Uma das maiores dificuldades envolvendo esse tipo de sistema é a dimensionalidade e padronização dos dados disponibilizados, portanto, é de suma importância que haja cuidado na hora de projetar a arquitetura, de maneira que possa ser garantida não somente a operação funcionalmente correta, mas também que o adequado desempenho seja obtido.

Esse trabalho descreve a modelagem básica de dados para um sistema de PLN utilizado tanto em um chatbot como em um sumariador de conteúdo. O trabalho mostra como uma boa arquitetura e modelagem podem contribuir positivamente para sistemas relacionados a assistência virtual e sistemas de análise de experiência do usuário utilizando sumarização.

O projeto que foi desenvolvido consiste na construção de um serviço web cujo objetivo é prover dados de PLN a partir de um banco de dados de linguagem devidamente modelado e estruturado. A arquitetura de dados consiste de uma tabela de Documentos contendo algumas frases de treinamento, que têm como objetivo prover dados para cálculos que atribuem pesos às palavras. Além da tabela documentos, os dados do modelo incluem também uma tabela denominada palavras, contendo não só frequências de ocorrência mas também o peso de acordo com a transformação IDF[1]. Outra tabela que também faz parte da modelagem desenvolvida, é chamada de vetores, que inclui rótulos para classificação juntamente com frases de treinamento e vetores calculados representando sua modelagem numérica para utilização em algoritmo de machine learning.

Na modelagem desenvolvida, os dados do banco de dados de linguagem são disponibilizados através de requisições ao serviço, permitindo assim a fácil recuperação e utilização em diferentes aplicações. O modelo desenvolvido foi utilizado em dois projetos distintos para verificar se isso melhoraria seu desempenho, sendo eles: um sistema de assistência virtual e um sistema de análise de experiência do usuário.

Para o sistema de assistência virtual, observa-se uma melhora no desempenho da velocidade das respostas feitas pelo mesmo, uma vez que os valores pré-calculados de índices e de vetores representativos de documentos evitam que a aplicação faça esse tipo de operação em tempo de execução. Além da melhoria de desempenho, essa arquitetura de dados de PLN possibilita a fácil portabilidade para outras aplicações de mesma natureza, sendo somente necessária uma nova população dos dados no banco de dados de linguagem.

Para o sistema de análise de experiência do usuário e sumarização, os valores pré-calculados são facilmente utilizados em mecanismos de correção e também no cálculo de similaridade, melhorando o desempenho do sistema.

Conclui-se que, a utilização da modelagem de dados para PLN facilita a padronização do acesso aos dados por parte da aplicação, pois elimina a necessidade de desenvolvimento de diferentes estruturas de

¹fillipepereira8@gmail.com

²caique.pd.moura@gmail.com

³juliagayotto@gmail.com

⁴fabricao.galende@inpe.br

⁵valdivino.santiago@inpe.br

dados para cada sistema, permitindo assim que uma mesma base possa suprir a necessidade de diversos projetos, sendo necessária somente sua adequada população. Dessa forma, pode-se avaliar que a modelagem apresentada mostra-se muito promissora no âmbito de Processamento de Linguagem Natural, já que grande parte dos sistemas dentro deste tema necessitam de dados de treinamento, e uma má estruturação deles pode ocasionar problemas de desempenho e funcionalidade oriundos da inadequada arquitetura de dados e sua posterior utilização. Para aprimorar a modelagem desenvolvida, pretende-se integrar o contexto ao banco de dados de PLN, tornando a solução facilmente adaptável a distintos sistemas e aplicações.

Os autores agradecem ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Programa Queimadas pelo apoio institucional e infraestrutura necessários para o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- [1] Lukáš Havrlant e Vladik Kreinovich. “A simple probabilistic explanation of term frequency-inversedocument frequency (tf-idf) heuristic (and variationsmotivated by this explanation)”. Em: **INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS** VOL. 46.NO. 1, 27–36 (2017).
- [2] Martin KLEPPMANN. **Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems**. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2017.
- [3] Hobson LANE, Cole HOWARD e Hannes Max HAPKE. **Natural language processing in action**. New York: Manning, 2019.
- [4] Dipanjan SARKAR. **Text Analytics with Python: A Practitioner’s Guide to Natural Language Processing**. 2ª ed. New York: Apress, 2020.